

O'SMIRLIK DAVRIDA QO'RQUV HOLATLARINING
NAMOYON BO'LISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6066212>

Nematillayeva Zilola Moyli qizi

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi

Psixologiya yo'nalishi 2-bosqich magistranti

Inson shaxsining shakllanishida ijtimoiy muhit, shaxslararo munosabatlar, o'zaro fikr almashish, hamkorlikning ahamiyati juda katta. Inson hech qachon bir o'zi jamiyatdan ajralgan holda mukammal shaxs bo'la olmaydi. U faqat odamlar orasida, jamiyatda tarbiyalangandagina komil inson bo'la olishi mumkin.

Ma'lumotlarga qaraganda yer yuzi aholisining 10-11% i turli xil fobiyalardan aziyat chekadi. Bu holat insonda kutilmaganda va anglanmagan sababga ko'ra paydo bo'lishi mumkin. Ayniqsa, bolalarda qo'rquv va fobiyalar ularning jamiyatga, o'rab turgan olamga moslashish jarayonlarida ko'proq uchraydi. Ko'rsatilishicha, fobiyalar fantaziyasi yaxshi rivojlangan, xavotirlanuvchan xarakterga ega bo'lgan, o'ziga ishonmaydigan, o'ziga past baho beradigan, muloqatga kirishish malakalari yaxshi shakllanmagan insonlarda ko'proq kuzatilar ekan. Bu jarayonga irsiyat hamda tarbiya ham katta ta'sir ko'rsatadi. Fobiya erkaklarga qaraganda ayollarda ko'proq uchraydi. Bu holat ayollarning hissiyotga beriluvchanliklari va ko'pincha agressiyaning ob'ektiga aylanib qolishlari bilan bog'liqdir.

Fobiyalar vaqtida inson qo'rquv ob'ektiga nisbatan vegetativ nerv sistemasidagi qo'zg'alishlar natijasida 2 xil usulda javob reaksiyasini ko'rsatishi mumkin:

Birinchi holatda, simpatik nerv sistemasi qo'zg'alib, yurak urishining tezlashuvi, qon bosimining ko'tarilishi, terining qizarishi kabi belgilar kuzatilsa, ikkinchi holatda esa parasimpatik nerv sistemasining ko'zg'alishi natijasida yurak urishining sekinlashuvi, qon bosimining pasayishi, teri rangining oqarishi, sovuq ter chiqishi kabi holatlar namoyon bo'ladi.

Ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, fobiya nasldan-naslga o'tadi. Ota-onada biror fobiya mavjud bo'lgan bo'lsa, farzandga ham shu holatga nisbatan moyillik nasliy yo'l bilan uzatiladi, ammo bu moyillik aynan shu fobiya turiga nisbatan bo'lmasligi mumkin.

Fobiyalar inson hayotiy faoliyatining deyarli hamma jabhalarida uchrashi mumkin:

1) Insonning uyda bo'lish, xo'jalik ishlari, shaxslararo munosabatlar va hokazolar bilan bog'liq fobiyalar: yong'in chiqishidan, gaz bilan zaharlanishdan, tok zarbasidan (urishidan), suv bosib ketishidan, balandlikdan, ifloslikdan, yuvish vositalaridan, dorilardan, maishiy asboblardan portlab ketishidan, uyning qulab tushishidan, yolg'izlikdan yoki qorong'ulikdan qo'rqish;

2) Ish faoliyati bilan bog'liq fobiyalar (hamkasblar va boshliqlar bilan munosabatlardan, atrof - muhitdan va hokazolardan qo'rqish): ishni boshlashdan, ishni

yo'qotib qo'yishdan, yangi mutaxassisligiga mos bo'lmaslikdan, ish joyida shikastlanish yoki baxtsiz hodisadan, nafaqaga chiqishdan, hamkasblari bilan o'zaro bir-birini tushuna olmaslikdan, boshliqlardan, nazorat – tekshiruvchi tashkilotlardan, muhim muzokaralardan, mas'uliyatni o'z zimmasiga olishdan qo'rqish.

3) Insonning shaxsiy, jinsiy hayoti bilan bog'liq fobiyalar: homiladorlikdan, farzandsizlikdan, zo'rlanishdan, jinsiy yuqumli kasalliklar yuqishidan, turli kasalliklar bilan kasallanishdan, qarilikning qiyin kechishidan, soch to'kilishidan, allergik reaksiyalardan qo'rqish va boshqalar.

4) Yashirin fobiyalar: Qarama-qarshi jins vakillaridan; biror illatga berilib qolishdan; alkogol, narkotik mahsulotlariga, dori vositalariga va boshqa xil tobelik yuzaga kelishdan; omadsizlikning takrorlanishidan, kimningdir joniga qasd qilishdan; o'ldirilishdan; yopiq joylardan, binolardan, o'zini o'ldirishdan, boyligini yo'qotishdan, aqldan ozishdan, o'zga sayyoraliklar bilan uchrashuvdan, turli ranglardan, ruh va arvohlardan qo'rqish.

5) Ota-onalarda kechadigan fobiyalar: o'z bepushtligidan, homiladorlikdan homilaga zarar yetishidan, tug'ruq og'riqlaridan, turmush o'rtog'i bolani sevmasligidan, bolada qandaydir illat aniqlanishidan, unga ziyon yetkazishlaridan qo'rqish.

Yuqorida keltirib o'tilgan fobiyalardan tashqari bolalar va o'smirlar, yigit va qizlar, erkaklar va ayollar uchun xos bo'lgan juda ko'p fobiya turlari mavjud. Ta'kidlab o'tilganidek, bu holatlarning oddiy qo'rquv yoki xavotirlik sifatida namoyon bo'lishi tabiiy hol. Ammo shu kabi o'y-fikrlarning inson miyasini band etishi, biror narsadan qattiq qo'rqish, hatto o'sha narsaning nomini eshitish yoki su'ratini ko'rishning o'zi ham insonning dahshatga tushishiga sabab bo'lishi va eng asosiysi bu qo'rquvlardan odam o'z iroda kuchi yordamida xalos bo'la olmasligi fobiyaning xarakterli xususiyatlaridandir.

Ko'pgina insonlar bolalikni qayg'usiz va baxtli davrlar deb hisoblashadi, ammo hayotning bu bosqichi ham qayg'u va qo'rquvlardan holi emas. Haqiqatdan ham bolalarning ko'p qismi notanish insonlarga va vaziyatlarga duch kelganlarida ba'zi bir emotsional va xulq-atvoriy og'ishishlarni namoyon qiladilar. Masalan, ular ko'pincha xavotirlik his qiladilar. Statistik ma'lumotlarning ko'rsatishicha, bolalarning deyarli yarmi ko'pgina qo'rquvlardan aziyat chekar ekanlar. Maktab, sog'liq va shaxsiy xavfsizlik bolalarni ayni hayajonga soluvchi mavzular hisoblanadi.

O'smirlik davri ham inson hayotining eng murakkab davrlaridan biri hisoblanadi. Fiziologik o'zgarish va jinsiy yetilishlar, bosim ostidagi ijtimoiy va akademik talablar, shubha-gumonlaru, o'z-o'zini ayblash ko'pgina o'smirlarni qo'zg'aluvchan hamda tushkun holatlarga solib qo'yadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bugungi kun o'smirlari ko'p hollarda o'z hayotlaridan mamnun bo'lsalar-da, 10 yil avvalgi tengdoshlariga qaraganda o'zlariga va atrofdagilarga nisbatan ishonchlari past hamda ta'sirchanroqdirlar.

O'smirning shaxs sifatida taraqqiy etishida ikki holat kuzatiladi: bir tomondan boshqalar tengqurlar bilan yaqinroq aloqada bo'lishga intilish, guruh me'yorlariga bo'ysunish, ikkinchi tomondan mustaqillikning oshishi hisobiga bola ichki ruhiy olamida ayrim qiyinchiliklar kuzatiladi. O'zgalarni anglash bilan o'z-o'zini anglash o'rtasida qarama-qarshiliklar paydo bo'ladi. Ko'pincha o'smir o'z imkoniyatlarini yuqori bohodaydi,

boshqalar esa uning kuchi, irodasi va salohiyatiga ishonchsizlik bilan qaraydi. Lekin, shunday bo'lsa ham o'zini nima qilib bo'lsa-da, tengqurlar jamiyati tomonidan tan olinishiga erishishga intiladi va ular bilan muloqot hayotining ma'nosiga aylanib qoladi. Agar o'smir shu davrda biror sabab bilan tengqurlari jamiyati tomonidan inkor qilinsa, u bunga juda katta mudhish voqeadek qaraydi, maktabga bormay qo'yishi, hattoki suitsidal harakatlarni ham sodir etishi mumkin.

O'smir xulq-atvoriga va xatti-harakatlariga ta'sir ko'rsatuvchi omillardan biri bu – qo'rquvdir. Boshqa yosh davrlarida uchragani kabi o'smirlik davrida ham qo'rquv bir qancha turlarda namoyon bo'ladi. Bu yoshdagilarda asosiy qo'rquv ota-onalarning o'limidan qo'rqish bo'lib (barcha 15 yoshli o'g'il va 12 yoshli qiz bolalarda), urushdan qo'rqish (13 yoshli o'g'il bolalarda 90 % va 12 yoshli qiz bolalarda 91%) hisoblanadi. Bu ikkala qo'rquv o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, urush ota-onalar uchun o'lim xavfini tug'diradi. Boshqa yaqqol ifodalangan va o'zaro bog'liq qo'rquvlar guruhi – bu o'z o'limidan qo'rqish (13 yoshli o'g'il bolalarda 63% va 11 yoshli qizlarda 70%), hujumdan qo'rqish (13 yoshli o'g'il bolalarda 54%, 11 yoshli qizlarda 70%), o't ketishidan qo'rqish (10 yoshli o'g'il bolalarda 52% va 10-11 yoshli qizlarda 80-79 %) hisoblanadi.

O'smirlik yoshidagi o'g'il bolalarda kasallanib qolishdan qo'rqish maksimal darajaga yetadi (shuningdek, yuqumli kasalliklar bilan og'rish – 39 %, 13 yoshlarda), qo'rqish (11-12 yoshda 50-52%) balandlikdan qo'rqish (14 yoshda 35%) kabilar uchraydi. Qizlarda maksimal darajaga yetmasa ham hayvonlardan qo'rqish (14 yoshda 51%), chuqurlikdan qo'rqish (11 yoshda 50 %) va kechikib qolishdan qo'rqish (10-11 yoshlarda 10%) yetarlicha ifodalanadi. Eng yuqori omil bo'lib (o'g'il va qiz bolalarda 61%) uxlash oldidan va qorog'ulikdan qo'rqish hisoblanadi. Bu qo'rquvlar universal tabiatga egaligi bois, ular boshqa qo'rquvlarning namoyon bo'lishi uchun o'ziga xos sharoit yoki asos hisoblanadi. Shunga qaramasdan qiz bolalar va o'g'il bolalarda ham qo'rquvlarning o'rtacha miqdori maktabgacha yoshdagilar bilan solishtirganda o'smirlik davrida ancha kamayishini ko'rish mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'smirlik davrida yuzaga keladigan qo'rquv va xavotirlanish holatlarining kechishi, ularning kelib chiqish sabablari va sharoitlarini o'rganish o'smirlik davri krizislarini, o'zlashtirish bilan bog'liq muammolarning, turli noxush hodisalarning, suitsidal holatlarning oldini olishda katta yordam beradi hamda bu holat o'smirlar bilan amalga oshiriladigan profilaktik va korreksion ishlarning samaradorligini belgilaydi.

1. Maria Tillfors (2001). Social phobia. 12, 45-73.
2. Bruch, M. A., & Heimberg, R. G. (1994). Differences in perception of parental and personal characteristics between generalized and nongeneralized social phobics. *Journal of Anxiety Disorders*, 8, 155-168.
3. Cooper, P. J., & Eke, M. (1999). Childhood shyness and maternal social phobia: A community study. *British Journal of Psychiatry*, 174, 439-443.
4. Daniels, D., & Plomin, R. (1985). Origins of individual differences in infant shyness. *Developmental psychology*, 21, 118-121.
5. [http: www.lib.psixology.msu.ru](http://www.lib.psixology.msu.ru)
6. [http: www.lib.psixology.ru](http://www.lib.psixology.ru)

